

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДОНЕЦКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД»

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC
PUBLIC INSTITUTION
«DONETSK BOTANICAL GARDEN»

ПРОМЫШЛЕННАЯ БОТАНИКА

INDUSTRIAL BOTANY

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ
COLLECTION OF SCIENTIFIC PAPERS

Основан в 2000 г.
Founded in 2000.

Выпуск 22, №1
Volume 22, №1

Донецк
Donetsk
2022

В.М. Остапко, А.З. Глухов

**СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА ПРИХОДЬКО –
ИЗВЕСТНЫЙ УЧЕНЫЙ И ОРГАНИЗАТОР НАУКИ
(К 55-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ)**

Государственное учреждение «Донецкий ботанический сад»

Биографический очерк об известном ученом-ботанике, директоре Донецкого ботанического сада, кандидате биологических наук, старшем научном сотруднике С.А. Приходько. Освещена ее научная, организационная, педагогическая и общественная деятельность. Сообщается об основных достижениях, приведен библиографический список ее основных научных публикаций.

Ключевые слова: Светлана Анатольевна Приходько, биография, Донецкий ботанический сад, сравнительная флористика, фитосозология, интродукция растений, экология, библиография

Цитирование: Остапко В.М., Глухов А.З. Светлана Анатольевна Приходько – известный ученый и организатор науки (к 55-летию юбилею) // Промышленная ботаника. 2022. Вып. 22, № 1. С. 94–113. DOI: 10.5281/zenodo.7199848

Рис. 1. Светлана Анатольевна Приходько в день юбилея, 10.03.2022
Fig. 1. Svetlana Anatolievna Prykhodko on her anniversary day, 10.03.2022

Приходько Светлана Анатольевна – известный ученый в области сравнительной флористики, фиторазнообразия, заповедного дела, фитосо-

зологии, интродукции растений и биологических инвазий, кандидат биологических наук (1994), старший научный сотрудник (2005) (рис. 1).

Практически вся ее трудовая деятельность прошла в Донецком ботаническом саду. А все началось с того, что в рабочей семье Варвары Максимовны и Анатолия Федоровича Приходько, проживавшей на северной окраине города Константиновка Донецкой области, 10 марта 1967 г. появилась на свет вторая дочь – Светлана. Могли ли они представить себе тогда, что в ноябре далекого 2014 года, в неимоверно сложное для всей страны время, когда в Донецке шли кровопролитные бои, их дочь – Светлана Анатольевна Приходько, ставшая к тому времени уже известным ученым, заместителем директора по научной работе Донецкого ботанического сада НАН Украины (ныне – государственное учреждение «Донецкий ботанический сад» МОН ДНР), отважится взять на себя исполнение обязанностей директора Сада, сплотив коллектив на его сохранение и развитие?..

Чем был обусловлен выбор учебы Светланы на биологическом факультете Донецкого государственного университета (ныне – ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»), в который она поступила в 1985 г., всего год поработав лаборантом химико-бактериологических анализов местного гормолокозавода после окончания Константиновской средней школы № 16? Наверное тем, что все детство ее прошло в тесном контакте с природой, которая начиналась совсем рядом у ее дома расстилающимися каменистыми степями на холмистой местности вдоль реки Казенный Торец. Возможно теми впечатлениями, которые она впитывала, радуясь степным первоцветам – тюльпанам, адонисам, прострелам, гусиным лукам, а затем – шелковистым ковылям, золотистым лапчаткам, душистым чабрецам. Вероятно тем, что ее любимыми цветами стали сон-трава и сушак зонтичный. А может быть тем, что необходимость помогать родителям на приусадебном участке выращивать различные растения, наверное, не была для нее только тяжкой обязанностью?

Некоторые философы считают, что случайностей не бывает, есть только невыясненные закономерности. Так складывалась и судьба Светланы Анатольевны, что летом 1990 г. в отделе природной флоры Донецкого ботанического сада открылась вакансия инженера для работы в Гербарии. И для выпускницы С.А. Приходько стало сюрпризом, что доценты биофака Р.Г. Синельников и Д.Я. Зацепина рекомендовали именно ее на

эту работу как человека очень ответственного и прилежного. Эта рекомендация оказалась абсолютно верной, и в том же году Светлана Анатольевна поступает в аспирантуру Сада, а ее научным руководителем становится доктор биологических наук Раиса Ивановна Бурда, которая молодой аспирантке поручила заполнение информацией создававшейся в то время компьютерной базы данных «Антропогенная трансформация флоры». Так, Светлана Анатольевна, участвуя также в экспедиционных обследованиях и полевых работах на участках природной флоры Сада, пополняя гербарные фонды, становилась настоящим флористом (рис. 2, 3).

Рис. 2. Аспирант С.А. Приходько изучает прибрежно-водную флору в бассейне Казенного Торца, июнь 1991 г.

Fig. 2. As a postgraduate, S.A. Prykhodko carried out research on coastal aquatic flora in the Kazenny Toretz river basin, June 1991

Семена высокого профессионализма и требовательности научного руководителя легли на благодатную почву молодого ученого. Окончив аспирантуру, Светлана Анатольевна продолжает работать в Донецком ботаническом саду инженером отдела природной флоры (1993–1995), научным

Рис. 3. Возвращение из экспедиции: слева направо – Остапко В.М., Насонов Г.В., Тохтарь В.К., Приходько С.А., Журнаджи Т.Г., Бурда Р.И. Габченко Л.П., июнь 1992 г.

Fig. 3. On their way back from the expedition trip: left to right – Ostapko V.M., Nasonov G.V., Tokhtar V.K., Prykhodko S.A., Zurnadzhi T.G., Burda R.I. Gabchenko L.P., June 1992

сотрудником (1995–1998), ученым секретарем (1998–2010), заместителем директора по научной работе (2010–2014), директором (с 2015 по настоящее время).

Оказавшись в коллективе отдела природной флоры, Светлана Анатольевна активно включилась в работу по изучению местной флоры, принимая участие в экспедициях и однодневных выездах для обследований и сбора гербарного материала. Она также осуществляла полевые работы и наблюдения на коллекционных и экспозиционных участках Сада, в частности, на экспозиции «Редкие, эндемичные и реликтовые растения Донбасса». Ее кандидатская диссертация посвящена изучению флоры бассейна малой реки на Донецкой возвышенности как модельного объекта исследования новейших процессов во флорогенезисе – «Адаптация флоры бассейна Казенного Торца к антропогенным влияниям». Научная новизна и оригинальность этой работы заключается, прежде всего в том, что флора бассейна малой реки рассмотрена как система популяций растений, реагирующая определенным образом на воздействующие факторы естественного или антропо-

генного характера. И с этой позиции понятие адаптации к живой системе – флоре – не только применимо, но и глубже раскрывает суть процесса. По результатам исследований в 1994 г. она успешно защитила кандидатскую диссертацию в специализированном ученом совете Д 016.52.01 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора биологических наук в Институте ботаники им. Н.Г. Холодного АН Украины (ныне – Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины) по специальности «ботаника». Уже в этот период работы у молодого ученого проявился исследовательский интерес к разным направлениям ботанической науки, к комплексному решению поставленных задач. Публикуемые Светланой Анатольевной статьи посвящены и флористическим находкам, сделанным ею самостоятельно и совместно с коллегами, и проблемным аспектам изучения адаптации флор к антропогенным влияниям, и роли урбанофлор в этом процессе, и фитосоциологии, в частности – расширению заповедных территорий, и мониторингу состояния популяций особо охраняемых видов растений, и фенотипической изменчивости фитопопуляций.

Широкий спектр научных интересов Светланы Анатольевны формировался по мере роста ее квалификации и карьеры. Ее труды посвящены сравнительной флористике, изучению и сохранению фиторазнообразия на разных уровнях организации живого, популяционной экологии растений, фитоценологии, интродукции растений, охране растительного мира, проблемам биоинвазий, рациональному использованию природных ресурсов, организации деятельности ботанического сада как многофункционального учреждения и др.

Став ученым секретарем, а затем заместителем директора по научной работе, Светлана Анатольевна не только выполняет сугубо административные обязанности, но и глубоко вникает во все стороны деятельности Сада (рис. 4), что нашло отражение во многих публикациях, посвященных разработке стратегии и направлений научных исследований коллектива Сада, его роли в решении экологических проблем промышленно-

го региона, образовательной и просветительской функциям: «Роль Донецкого ботанического сада НАН Украины в решении экологических проблем Донбасса» (2001), «Роль Донецкого ботанического сада НАН Украины у вивченні і збереженні біорізноманітності степів південного сходу України» (2002), «Интродукция и защита растений на юго-востоке Украины» (2006), «Живі сторінки Донецького ботанічного саду» (2007), «Сучасні дослідження Донецького ботанічного саду НАН України в галузі промислової ботаніки» (2010), «Донецкий ботанический сад НАН Украины» (2012), «Стратегия действий Донецкого ботанического сада как регионального научного и информационно-образовательного центра» (2013), «Національне надбання України. Наукові об'єкти Донецького ботанічного саду НАН України» (2013), «Современные направления развития ботанических исследований в Донбассе (к 50-летию Донецкого ботанического сада: 1965–2015 гг.)» (2015), «Актуализация работ по изучению, сохранению и восстановлению природно-заповедных комплексов Донбасса, мониторинг их биоразнообразия и контроль биоинвазий» (2016), «Приоритетные направления научно-исследовательской работы Государственного учреждения «Донецкий ботанический сад»» (2017).

Несмотря на большую занятость административной деятельностью, Светлана Анатольевна оставалась прежде всего ученым, исследователем, натуралистом и внесла существенный вклад в развитие научных исследований, проводимых в Донецком ботаническом саду, выступая руководителем, ответственным исполнителем и часто непосредственным исполнителем научно-исследовательских работ фундаментального и прикладного характера, продолжая участвовать в экспедиционных выездах (рис. 5).

Приходько Светлана Анатольевна – автор более 260 опубликованных научных работ, в том числе 14 монографий и справочных изданий. Наиболее весомые фундаментальные исследования ею сделаны в области флористики и фитосозологии. Результаты этих исследований отражены в ряде коллективных монографических и информационно-справочных изданий: «Донбас заповідний. Науково-інформаційний довідник-атлас» (2003), «Червона книга України. Рослинний світ» (2009), «Ландшафты, растительный покров и животный мир регионального ландшафтного парка

Рис. 4. Администрация Донецкого ботанического сада во время командировки: слева направо – Остапко В.М., Приходько С.А., Глухов А.З., апрель 2007 г.

Fig. 4. Administrative staff of the Donetsk Botanical Garden on their business trip: from left to right – Ostapko V.M., Prykhodko S.A., Glukhov A.Z., April 2007

Рис. 5. Гнатюк Н.Ю., Муленкова Е.Г., Приходько С.А., Остапко В.М., Купрюшина Л.В. в региональном ландшафтном парке «Донецкий кряж» осуществляют эксперимент по реинтродукции редких видов ковыля (октябрь 2012 г.)

Fig. 5. Gnatyuk N.Yu., Mulenkova E.G., Prykhodko S.A., Ostapko V.M., Kupryushina L.V. in the 'Donetsky Kryazh' regional landscape park in the course of a reintroduction experiment with rare species of feather grass (October 2012)

«Меотида»» (2010), «Красная книга Приазовского региона. Сосудистые растения» (2012), «По страницам Красной книги. Растительный мир (город Краматорск)» (2012), «Рослини з регіонального переліку, що підлягають особливій охороні в Луганській області» (2013), «Эколого-демографическая структура природных и интродукционных ценопопуляций как индикатор состояния степных фитоценозов» (2013), «Ліси Донеччини. Науково-інформаційний довідник» (2015), «Terrestrial Biomes: Geographic distribution, biodiversity and environmental threats» (2016), «Ресурси флори города Краматорска и его окрестностей» (2016), «Красная книга Луганской Народной Республики» (2017, 2020), «Концептуально-методические подходы к формированию экологических сетей» (2020), а также многочисленных научных статьях.

Свидетельством авторитетности Светланы Анатольевны как знатока адвентивных растений стало ее соавторство в подготовке «Кодекса поведения ботанических садов и дендропарков Украины по отношению к инвазивным чужеродным видам» (2014).

Она также принимает участие в разработке материалов практической направленности, в частности, «Методики мониторинга фиторазнообразия (на примере природных экосистем Донбасса)» (2017), «Методических рекомендаций по выявлению и идентификации виноградной филлоксеры» (2021), «Методических рекомендаций по выявлению и идентификации ясенево-изумрудной узкотелой златки» (2021), «Рекомендаций по борьбе с амброзией полыннолистной» (2022) и др.

По результатам личных исследований Приходько Светланы Анатольевны и совместно с кол-

легами подготовлен ряд научных обоснований для создания новых объектов природно-заповедного фонда Донбасса, расширения существующих особо охраняемых территорий (региональные ландшафтные парки «Донецкий кряж», «Краматорский», «Зуевский», многие заказники и памятники природы), разработаны проекты экологических троп и экологических сетей разного уровня (рис. 6).

Став директором, Светлана Анатольевна, как говорится, с головой окунается в эту нелегкую, но интересную и важную работу. Необходимо было охватить и наладить все стороны деятельности сложного механизма под названием «ботанический сад», не сделать в чрезвычайных условиях начавшейся войны стратегических ошибок в принятии тех или иных решений. С позиций сегодняшнего дня, с такими задачами Светлана Анатольевна блестяще справилась. Подтверждением этому является то, что Донецкий ботанический сад не только не утратил своих довоенных позиций ни в науке, ни в сохранении коллекций, ни в социально-экономической роли, но и инициировал новые научные исследования в Донбассе, существенно расширил спектр видов деятельности социальной направленности.

Так, при активном участии Светланы Анатольевны разрабатываются приоритетные направления науки Донецкой Народной Республики в области общей биологии, экологии, сельского хозяйства, фармации, способствующие получению актуальных данных по фиторазнообразию Донбасса с целью усовершенствования природоохранного законодательства, создания научно обоснованной экологической сети, сохранения и восстановления популяций редких и исчезающих видов растений, решения теоретических и практических вопросов восстановления природных экосистем Донбасса, в том числе нарушенных в результате боевых действий, оптимизации окружающей среды в условиях техногенного загрязнения, интродукции растений. Большое внимание С.А. Приходько уделяет организации научных конференций, семинаров, круглых столов, которые способствуют объединению специалистов в области экологии, биологии, охраны окружающей среды для решения актуальных задач (рис. 7).

Несмотря на большую административную загруженность как директора, Светлана Ана-

Рис. 6. Приходько С.А. во время экспедиционных работ, август 2013 г.

Fig. 6. Prykhodko S.A. during expedition field work, August 2013

тольевна Приходько осуществляет научное руководство крупнейшим отделом интродукции древесных и травянистых растений. Занимается фундаментальными и прикладными исследованиями, обеспечивает руководство научной тематикой отдела, обеспечивает высокое качество и надлежащий уровень научных работ, практическое внедрение полученных результатов. Большое внимание она уделяет анализу и оценке коллекционного фонда живых растений, оптимизации усилий по его формированию, изучению, поддержанию и рациональному использованию.

Приходько С.А. уделяет большое внимание развитию коллекций и экспозиций Донецкого ботанического сада, ее твердая убежденность состоит в том, что они должны иметь не только научную, но и высокую эстетическую ценность. Применение современных ландшафтно-архитектурных подходов позволило осуществить повышение композиционного разнообразия и эмоциональной насыщенности территории, направить

Рис. 7. Открытие VII Международной научной конференции «Промышленная ботаника: состояние и перспективы развития» в Донецком ботаническом саду. В президиуме слева направо: депутат Народного Совета ДНР М.В. Руденко, заместитель председателя Народного Совета ДНР О.А. Макеева, директор ГУ «Донецкий ботанический сад» С.А. Приходько, министр образования и науки ДНР М.Н. Кушаков (май 2017 г.)

Fig. 7. An opening day of the VII International Scientific Conference «Industrial Botany: State and Development Prospects» in the Donetsk Botanical Garden. In the presidium, left to right, are: Deputy of the People's Council of the DPR M.V. Rudenko, Deputy Chairman of the People's Council of the DPR O.A. Makeeva, Director of the Public Institution «Donetsk Botanical Garden» S.A. Prykhodko, Minister of Education and Science of the DPR M.N. Kushakov (May 2017)

применяемые архитектурно-планировочные решения на максимально эффективную демонстрацию декоративных качеств растений. Результаты проведенной работы служат доказательством того, что территория Сада является экспериментальной площадкой для проведения активной образовательной и эколого-просветительской работы, демонстрации современных подходов к формированию городской среды и достижений ландшафтного дизайна. За последние 8 лет проведен значительный объем работ по созданию 25 новых и усовершенствованию 20 имеющихся коллекционно-экспозиционных участков на территории Сада (рис. 8). Особо хочется отметить со-

зданные экспозиционно-коллекционные участки «Теневой сад», «Японский сад», «Мексика».

Несмотря на сложную социогуманитарную обстановку, связанную с военными событиями в Донбассе, коллективу под руководством Приходько С.А. удалось сохранить научные фонды, лаборатории, живые коллекции и научный потенциал Донецкого ботанического сада. Продолжена подготовка научных кадров высшей квалификации в аспирантуре, активно развивается сотрудничество с ведущими научно-исследовательскими организациями Донецкой Народной Республики и Российской Федерации. В 2019 году Донецкий ботанический сад стал ассоцииро-

Рис. 8. Приходько С.А. проводит рабочее совещание на территории Сада
Fig. 8. Prykhodko S.A. holds a workshop in the Garden's area

ванным членом Совета ботанических садов Юга России. Продолжаются фундаментальные исследования по основным, традиционным направлениям научной деятельности Сада. Она стала инициатором развития исследований в новых приоритетных направлениях Сада: изучение проблем биоинвазий в наземных и водных экосистемах; почвенно-экологические исследования техногенных и деградированных земель. Для этого была создана специализированная лаборатория биоинвазий и защиты растений, а также восстановлена и оснащена современным научным оборудованием лаборатория почвенно-экологических исследований. Светлана Анатольевна как специалист, начавший свой научный путь инженером гербария, прекрасно понимает его научную ценность и важность, поэтому всегда уделяла и уделяет большое внимание развитию гер-

Промышленная ботаника, 2022. Вып. 22, № 1.

барного дела, формированию и изучению фондов Гербария Донецкого ботанического сада.

По инициативе Приходько С.А. Донецкий ботанический сад с 2015 года взял вектор на активное развитие образовательной и эколого-просветительской деятельности. Благодаря этому Сад в военное время стал ассоциироваться у жителей Республики с островком мира. Ботанический сад стал лучшей эколокацией для проведения просветительских мероприятий в форме фестивалей, семейных праздников и концертов, военно-патриотических и спортивных соревнований, что вызвало резкий подъем количества экскурсантов и просто посетителей Сада.

2019 год был юбилейным для Донецкого ботанического сада и в числе мероприятий, посвященных его 55-летию, была запланирована и успешно выполнена подготовка и издание на-

учно-исторического труда «Донецкий ботанический сад: история и современность» (2020). Подготовку этого фундаментального труда об истории создания и основных этапах становления Донецкого ботанического сада, его коллективе, направлениях научной деятельности и достижениях в области интродукции, сохранения биоразнообразия, промышленной ботаники, образования и экологического просвещения, современных векторах и перспективах развития инициировала и организовала С.А. Приходько. Над книгой работал весь коллектив Сада несколько лет, собирая по крохам архивную информацию и вспоминая ветеранов. Нельзя не отметить большой личный вклад Светланы Анатольевны в написание, подбор иллюстративных материалов, дизайн книги и ее общую редакцию.

Светлана Анатольевна с 2015 г. по совместительству работает доцентом кафедры «Ботаники и экологии» биологического факультета ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет». Проводится большая работа со студентами, разрабатываются спецкурсы экологической направленности. Она руководит курсовыми и дипломными работами, входит в состав государственной экзаменационной комиссии, является автором учебных пособий и методических рекомендаций для студентов ВУЗов. Приходько С.А. осуществляет научное руководство аспирантами, работающими над подготовкой кандидатских диссертаций.

Светлана Анатольевна на протяжении всей трудовой деятельности осуществляет разностороннюю общественную и организационную деятельность. Она является заместителем главного редактора сборника научных трудов «Промышленная ботаника», членом редколлегий «Бюллетень ГНБС» (бюллетень Государственного Никитского ботанического сада) и сборника научных трудов «Товароведение и инновации» (Донецкий национальный университет экономики и торговли имени М. Туган-Барановского), членом Совета по науке при Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики, членом Коллегии Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики, членом Научно-технического совета Министерства промышленности и торговли Донецкой Народной Республики.

Приходько С.А. награждена Нагрудным знаком «Почетный работник науки и технологий Донецкой Народной Республики» (2017), Государственной наградой – медалью «За трудовую доблесть» (2020), Знаком «За социальное партнерство» Профсоюза работников образования и науки Донецкой Народной Республики Республиканского комитета Профсоюзов (2021), Знаком отличия «За сбережение и приумножение лесных богатств ДНР» (2021) Государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства Донецкой Народной Республики, многочисленными грамотами и благодарностями различных министерств и ведомств.

В 2020 г. за научные исследования и достижения в сфере охраны окружающей среды коллектив Сада под руководством С.А. Приходько стал победителем ежегодного Республиканского экологического конкурса «Золотой пеликан» в номинациях «За достижения в области научных исследований» и «За достижения в области охраны дикой природы», а в 2021 г. стал дипломантом в номинациях «За достижения в области повышения экологического сознания» и «За достижения в области охраны дикой природы».

В честь С.А. Приходько назван новый вид цветкового растения – ластовень Светланы (*Vincetoxicum svetlanae* Ostapko), описанный В.М. Остапко в 2018 году.

Светлана Анатольевна Приходько внесла большой вклад в развитие биологической науки в Донбассе и формирование современного облика Донецкого ботанического сада. Несмотря на то, что Светлана Анатольевна постоянно и активно занимается научной, организационной деятельностью, она – счастливая жена и мать: вырастила и воспитала двух детей. Весь коллектив Сада с глубоким уважением и теплотой относится к юбиляру – умелому и преданному делу руководителю, замечательному отзывчивому человеку и искренне желает Светлане Анатольевне отменного здоровья, научного и творческого вдохновения, новых свершений и открытий в мире растений, долгих плодотворных лет жизни, личного счастья.

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
ОСНОВНЫХ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ
ПРИХОДЬКО СВЕТЛАНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ

1992

Остапко В.М., Приходько С.А. Адаптація *Tulipa biflora* Pall. до екстремальних умов // IX з'їзд Українського ботанічного товариства. Тези доповідей. – Київ: Наукова думка, 1992. – С. 153–154.

1993

Приходько С.А. К изучению флоры бассейна Казенного Торца // Интродукция и акклиматизация растений. – 1993. – Вып. 20. – С. 42–47.

Бурда Р.И., Приходько С.А. Адаптация флоры бассейна Казенного Торца к антропогенным влияниям // Экологические проблемы бассейнов крупных рек. Тезисы Международной конференции (Тольятти, 6–10 сентября 1993 г.). – Тольятти: ИЭВБ РАН, 1993. – С. 168–169.

Приходько С.А. Проблемы изучения адаптации флоры к антропогенным влияниям в промышленном регионе на примере бассейна реки Казенный Торец // Труды IV молодежной конференции ботаников в Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург, май 1992 г.). – Ч. 4. – Санкт-Петербург, 1993. – С. 128–132. – Деп. в ВИНТИ 10.06.93 № 1624-В93.

Бакалов Д.С., Хижняк А.В., Приходько С.А. Использование персонального компьютера в сравнительной флористике // Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. Тезисы докладов III Республиканской студенческой научной конференции (Донецк, 20–22 апреля 1993 г.). – Донецк, 1993. – С. 152.

1994

Бурда Р.И., Приходько С.А. Флоросоциологічна характеристика басейну Казенного Торця // Український ботанічний журнал. – 1994. – Т. 51, № 4. – С. 127–136.

Приходько С.А. Нові місцезнаходження *Bulbocodium versicolor* (Ker.-Gawl.) Spreng. (Liliaceae) в Донбасі // Український ботанічний журнал. – 1994. – Т. 51, № 2/3. – С. 228–231.

1995

Приходько С.А. Роль и место урбанов флор в современной флоре бассейна Казенного Торца // Интродукция и акклиматизация растений. – 1995. – Вып. 22. – С. 71–76.

Приходько С.А. Фенотипическая изменчивость в популяциях *Pulsatilla nigricans* Störck. (Ranunculaceae) // Интродукция и акклиматизация растений. – 1995. – Вып. 24. – С. 42–49.

1999

Приходько С.А. О некоторых гибридах, обнаруженных в бассейне р. Казенный Торец // Интродукция и акклиматизация растений. – 1999. – Вып. 32. – С. 110–115.

2001

Глухов А.З., Остапко В.М., Приходько С.А. Роль Донецкого ботанического сада НАН Украины в решении экологических проблем Донбасса // Донбас – 2020: Охорона довкілля та екологічна безпека. Збірка доповідей науково-практичної конференції (Донецьк, 21–22 листопада 2001 р.). – Т. 2. – Донецьк, 2001. – С. 25–28.

Приходько С.А. Бассейны малых рек как модель для изучения флоры при антропогенной трансформации // Геоэкологические и биоэкологические проблемы Северного Причерноморья. Материалы международной научно-практической конференции (Тирасполь, 28–30 марта 2001 г.). – Тирасполь, 2001. – С. 231–232.

Каталог разработок Донецкого ботанического сада. – Донецк, 2001. – 37 с. [4 статьи с соавторством Приходько С.А.].

2002

Prikhodko S., Schevchuk O. Anthropization of the rural settlements natural ecosystem // Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation. Proceedings of Vth International Conference (Uzhgorod & Kostryno, Ukraine, 16–18 May 2002). – Kyiv: Phytosociocentre, 2002. – P. 78–79.

Глухов О.З., Остапко В.М., Приходько С.А. Роль Донецького ботанічного саду НАН України у вивченні і збереженні біорізноманітності степів південного сходу України // Інтродукція рослин. – 2002. – № 1. – С. 3–7.

Глухов О.З., Остапко В.М., Приходько С.А., Шевчук О.М. Сучасна концепція створення рекреаційних зон в антропогенно трансформованих регіонах // Роль ботанічних садів в зеленому будівництві міст, курортних та рекреаційних зон. Матеріали міжнародної конференції, присвяченої 135-річчю Ботанічного саду ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Ч. I. – Одеса, 2002. – С. 84–87.

Остапко В.М., Приходько С.А. Система територій природно-заповідного фонду як фактор за-

побігання спустеленню на південному сході України // Відновлення порушених природних екосистем. Матеріали I Міжнародної наукової конференції (Донецьк, 24–27 вересня 2002 р.). – Донецьк: Лебідь, 2002. – С. 301–304.

Приходько С.А., Шевчук О.М., Остапко В.М. Нові підходи до збереження та використання природних комплексів у ботанічному заказнику «Гектова балка» у Донбасі // Промышленная ботаника. – 2002. – Вып. 2. – С. 176–181.

Шевчук О.М., Приходько С.А. Збереження біорізноманітності байрачних дібров у степовій Україні // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. Тематичний збірник. – 2002. – Вип. 4. – С. 120–126.

2003

Донбас заповідний. Науково-інформаційний довідник-атлас / Під заг. ред. С.С. Куруленка, С.В. Третьякова. – Донецьк, 2003. – 159 с. [33 авт., в т.ч. Приходько С.А.].

Остапко В.М., Приходько С.А. Сохранение раритетных видов природной флоры юго-востока Украины в Донецком ботаническом саду НАН Украины // Промышленная ботаника. – 2003. – Вып. 3. – С. 73–77.

Каталог разработок Донецкого ботанического сада. – Донецк, 2003. 37 с. [4 статьи с соавторством Приходько С.А.].

2004

Жуков С.П., Приходько С.А., Шевчук О.М. К вопросу об адаптации флор к антропогенному влиянию // Промышленная ботаника. – 2004. – Вып. 4. – С. 39–45.

2006

Глухов А.З., Приходько С.А., Попов Г.В. Интродукция и защита растений на юго-востоке Украины // Интродукция та захист рослин у ботанічних садах та дендропарках. Матеріали Міжнародної наукової конференції (Донецьк, 5–7 вересня 2006 р.). – Донецьк: Юго-восток, 2006. – С. 16–18.

2007

Глухов О.З., Остапко В.М., Приходько С.А. Живі сторінки Донецького ботанічного саду. – Донецьк, 2007. – 108 с.

2008

Глухов А.З., Поляков А.К., Приходько С.А., Сулова Е.П. Дендрарий Донецкого ботанического сада НАН Украины: его научная, эстетическая и рекреационная ценность // Запорожский

медицинский журнал [Рослини в оптимізації довілля. Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-річчю Запорізького міського дитячого ботанічного саду (Запоріжжя, 12–15 травня 2008 р.)]. – 2008. – Т. 2, № 2. – С. 128–130.

Донбас заповідний. Науково-інформаційний довідник-атлас / Видання друге, перероблене та доповнене. – Донецьк: ДФДУ «Державний екологічний інститут Мінприроди України», 2008. – 168 с. [36 авт., в т.ч. Приходько С.А.].

2009

Мельник В.І., Гриценко В.В., Перегрим М.Н., Шевченко Д.Ю., Приходько С.А., Байрак О.М. Брандушка різнобарвна // Червона книга України. Рослинний світ / За ред. Я.П. Дідуха. – Київ: Глобалконсалтинг, 2009. – С. 75.

Приходько С.А., Чиркова О.В. Ефективність функціонування лісосмуг як екологічних коридорів екомережі // Промышленная ботаника. – 2009. – Вып. 9. – С. 25–31.

2010

Глухов О.З., Приходько С.А. Донецький ботанічний сад Національної академії наук України // Заповідні території України. Ботанічні сади та дендропарки. – Київ, 2010. – С. 51–62.

Глухов А.З., Остапко В.М., Приходько С.А. Фиторазнообразие регионального ландшафтного парка «Меотида» // Ландшафты, растительный покров и животный мир регионального ландшафтного парка «Меотида». – Донецк: Ноулидж, 2010. – С. 15–78.

Остапко В.М., Приходько С.А. Загальна схема моніторингу фітобіоти на південному сході України // Интродукція рослин, збереження та збагачення біорізноманіття в ботанічних садах і дендропарках. Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 75-річчю заснування Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України (Київ, 15–17 вересня 2010 р.). – Київ: Фітосоціоцентр, 2010. – С. 257–259.

2011

Сулова О.П., Приходько С.А. Біомаркери стану дібров на південному сході України // Промышленная ботаника. – 2011. – Вып. 11. – С. 112–116.

Глухов А.З., Приходько С.А., Остапко В.М. Информационное обеспечение изучения, сохранения биоразнообразия и экологическое образование в Донецком регионе // Об'єднання заради

Промышленная ботаника, 2022. Вып. 22, № 1.

життя. Збірник доповідей екологічного форуму «Екологія промислового регіону», II етапу Міжнародного екологічного форуму «Довкілля для України» (Донецьк, 23–24 червня 2011 р.). – Донецьк, 2011. – С. 254–257.

Остапко В.М., Глухов А.З., Приходько С.А., Демьяненко Т.В., Демкович А.Е., Привалихин С.Н., Макогон И.В. Необходимость использования молекулярно-генетических методов в изучении и сохранении биоразнообразия рода *Vincetoxicum* N.M. Wolf // Відновлення порушених природних екосистем. Матеріали IV Міжнародної наукової конференції (Донецьк, 18–21 жовтня 2011 р.). – Донецьк, 2011. – С. 423–425.

Остапко В.М., Приходько С.А., Верещетин И.М. Флороценотические основы расширения территории регионального ландшафтного парка «Донецкий кряж» и его зонирования // Проблемы збереження, відновлення та стабілізації степових екосистем. Збірник статей по матеріалам Міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-річчю утворення заповідника (Хомутове, 25–28 травня 2011 р.). – Маріуполь: Рената, 2011. – С. 96–102.

2012

Красная книга Приазовского региона. Сосудистые растения / под ред. д.б.н. В.М. Остапко, к.б.н. В.П. Коломийчука. [Коллектив авт., в т.ч. Приходько С.А.]. – Киев: Альтерпрес, 2012. – 276 с.

Бойко А.В., Остапко В.М., Приходько С.А., Муленкова Е.Г. Флористические находки на юго-востоке Украины // Промышленная ботаника. – 2012. – Вып. 12. – С. 107–110.

Приходько С.А., Остапко В.М., Купрюшина Л.В. Синтаксономічна різноманітність рослинності Південного Сходу України в аспекті синфітосозології // Промышленная ботаника. – 2012. – Вып. 12. – С. 53–60.

Glukhov A.Z., Demkovych A.Ye., Ostapko V.M., Pryvalikhin S.N., Prikhodko S.A. Diversity of SSR loci in species of the genus *Vincetoxicum* N.M. Wolf. // Biodiversity & Nature Conservation in the Middle & Central Asia. 1 International Biological Conference (Ostrava, Czech Republic, 6–8 September 2012). – Ostrava, 2012. – P. 11.

Остапко В.М., Приходько С.А., Зеленская В.А. По страницам Красной книги. Растительный мир (город Краматорск). – Краматорск: ДГМА, 2012. – 115 с.

Глухов А.З., Приходько С.А., Привалихин С.Н. Донецкий ботанический сад НАН Украины. – Донецк, 2012. – 40 с.
2013

Приходько С.А., Ибатулина Ю.В., Остапко В.М. Эколого-демографическая структура природных и интродукционных ценопопуляций как индикатор состояния степных фитоценозов. – Донецк, 2013. – 309 с.

Рослини з регіонального переліку, що підлягають особливій охороні в Луганській області / Під загальною ред. О.І. Соколової, О.А. Арапова. [Коллектив авт., в т.ч. Приходько С.А.]. – Луганськ: Виртуальная реальность, 2013. – 228 с.

Глухов А.З., Приходько С.А., Жуков С.П. Возрождение экосистем Донбасса, нарушенных горными работами // Екологія і природокористування. – 2013. – № 16. – С. 113–120.

Остапко В.М., Муленкова О.Г., Приходько С.А. Перспективні ботанічні об'єкти для включення до природно-заповідного фонду Донецької області та формування регіональної екомережі // Промышленная ботаника. – 2013. – Вып. 13. – С. 25–34.

Глухов А.З., Приходько С.А., Остапко В.М. Интродукционные методы сохранения биоразнообразия природной флоры в Донецком ботаническом саду НАН Украины // Роль ботанических садов в сохранении разнообразия растений. Материалы юбилейной Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию Батумского ботанического сада (Батуми, 8–10 мая 2013 г.). – Ч.1: Интродукция растений и экофизиология, ландшафтная архитектура и фитодизайн, экономическая ботаника, экотуризм, вопросы маркетинга и менеджмента. – Батуми, 2013. – С. 102–104.

Глухов А.З., Приходько С.А., Остапко В.М. Стратегия действий Донецкого ботанического сада как регионального научного и информационно-образовательного центра // Роль ботанических садов і дендропарків у збереженні та збагаченні біологічного різноманіття урбанізованих територій. Матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ, 28–31 травня 2013 р.). – Київ, 2013. – С. 20–22.

Глухов О.З., Приходько С.А., Остапко В.М., Ибатулина Ю.В., Усольцева О.Г. Національне надбання України. Наукові об'єкти Донецького ботанічного саду НАН України. – Донецьк, 2013. – 36 с.

2014

Остапко В.М., Приходько С.А., Бойко А.В., Муленкова Е.Г. Находка *Galeobdolon luteum* Huds. (Lamiaceae) на Донецком кряже // Промышленная ботаника. – 2014. – Вып. 14. – С. 23–26.

Глухов А.З., Демкович А.Е., Макогон И.В., Остапко В.М., Муленкова Е.Г., Приходько С.А., Привалихин С.Н. Полиморфизм ISSR локусов видов рода *Astragalus* L. юго-востока Украины // Відновлення порушених природних екосистем. Матеріали V Міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження д.б.н., проф., чл.-кор. АН УРСР Є.М. Кондратюка (Донецьк, 12–15 травня 2014 р.). – Донецьк, 2014. – С. 377.

Глухов О.З., Остапко В.М., Приходько С.А. Розвиток ідей Є.М. Кондратюка в дослідженнях природної флори і рослинності південного сходу України // Відновлення порушених природних екосистем. Матеріали V Міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження д.б.н., проф., чл.-кор. АН УРСР Є.М. Кондратюка (Донецьк, 12–15 травня 2014 р.). – Донецьк, 2014. – С. 23–30.

Остапко В.М., Приходько С.А. Нові види для включення у Червону книгу України // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин. Матеріали III Міжнародної наукової конференції (Львів, 4–7 червня 2014 р.). – Львів, 2014. – С. 56–58.

Приходько С.А., Кустова О.К. Использование новых подходов к инвентаризации коллекционного фонда в Донецком ботаническом саду НАН Украины // Відновлення порушених природних екосистем. Матеріали V Міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження д.б.н., проф., чл.-кор. АН УРСР Є.М. Кондратюка (Донецьк, 12–15 травня 2014 р.). – Донецьк, 2014. – С. 213–215.

Бурда Р.И., Приходько С.А., Куземко А.А., Багрикова Н.А. Кодекс поведения ботанических садов и дендропарков Украины по отношению к инвазивным чужеродным видам. – Київ; Донецьк, 2014. – 16 с.

2015

Ліси Донеччини. Науково-інформаційний довідник. [Коллектив авт., в т.ч. Приходько С.А.]. – Луцьк: Ініціал, 2015. – 400 с.

Глухов А.З., Остапко В.М., Приходько С.А. Современные направления развития ботанических исследований в Донбассе (к 50-летию Донецкого ботанического сада: 1965–2015 гг.) // История ботаники в России. К 100-летию юбилею РБО. Сборник статей Международной научной конференции (Тольятти, 14–17 сентября 2015 г.). – Т. 3: Современное развитие ботаники в России (штрихи). – Тольятти: Кассандра, 2015. – С. 51–56.

Остапко В.М., Приходько С.А. Фиторазнообразии юго-востока Украины и перспективы его сохранения // Роль ботанических садов в сохранении и мониторинге биоразнообразия. Сборник материалов Международной научной конференции, посвященной 100-летию Южного федерального университета (Ростов-на-Дону, 27–30 мая 2015 г.). – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2015. – С. 243–246.

2016

Lisetskii F.N., Tokhtar V.K., Ostapko V.M., Prykhodko S.A., Petrunova T.V. Chapter 4: Regularities and Features of Differentiation and Anthropogenic Transformation of Steppe Vegetation // Terrestrial Biomes: Geographic distribution, biodiversity and environmental threats / Ed. by M. Nguyen. – Nova Science Publishers, 2016. – P. 103–126.

Остапко В.М., Приходько С.А., Муленкова Е.Г. Созологическая оценка природных участков на территории Макеевского горсовета (Донецкая Народная Республика), перспективных для включения в природно-заповедный фонд // Промышленная ботаника. – 2016. – Вып. 15–16. – С. 3–14.

Остапко В.М., Шевчук О.М., Приходько С.А. К вопросу классификации экосистем юго-востока Украины // Самарский научный вестник. – 2016. – № 1(14). – С. 41–47.

Остапко В.М., Шевчук О.М., Приходько С.А. Синтаксономическое разнообразие растительности пастбищных экосистем юго-востока Украины // Самарский научный вестник. – 2016. – № 3(16). – С. 43–48.

Остапко В.М., Шевчук О.М., Приходько С.А. Синфитосозологическая оценка растительности пастбищных экосистем юго-востока Украины // Самарский научный вестник. – 2016. – № 4(17). – С. 35–44.

Остапко В.М., Васюков В.М., Приходько С.А., Раков Н.С., Сенатор С.А., Саксонов С.В.

О колосистых верониках родства *Veronica spicata* L. в Среднем Поволжье (по материалам Гербария ИЭВБ РАН) // Флористические исследования в Средней России: 2010–2015. Материалы VIII научного совещания по флоре Средней России (Москва, 20–21 мая 2016 г.). – Москва, 2016. – С. 64–67.

Остапко В.М., Приходько С.А., Муленкова Е.Г. Заповедная «Хомутовская степь» в исследованиях Донецкого ботанического сада // Охрана, восстановление и изучение степных экосистем в XXI веке. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня основания заповедника «Хомутовская степь» (Донецк, 24–26 августа 2016 г.). – Донецк: Ноулидж. Донецкое отделение, 2016. – С. 38–43.

Приходько С.А., Воробьев К.П., Гайворонский Е.А., Остапко В.М. Перспективы создания посттехногенного ландшафтно-рекреационного парка на территории недействующих шахт «Красный профинтерн» и «Юный коммунар» в г. Енакиево // Охрана, восстановление и изучение степных экосистем в XXI веке. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня основания заповедника «Хомутовская степь» (Донецк, 24–26 августа 2016 г.). – Донецк: Ноулидж. Донецкое отделение, 2016. – С. 43–45.

Приходько С.А., Остапко В.М., Ибатулина Ю.В. Создание натуральных моделей степных фитоценозов как метод ускоренного восстановления нарушенной степной растительности // Охрана, восстановление и изучение степных экосистем в XXI веке. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня основания заповедника «Хомутовская степь» (Донецк, 24–26 августа 2016 г.). – Донецк: Ноулидж. Донецкое отделение, 2016. – С. 45–48.

Приходько С.А., Остапко В.М., Мартынов В.В. Актуализация работ по изучению, сохранению и восстановлению природно-заповедных комплексов Донбасса, мониторинг их биоразнообразия и контроль биоинвазий // Экологическая ситуация в Донбассе: проблемы безопасности и рекультивации поврежденных территорий для их экономического возрождения. Материалы Международной научно-практической

конференции (Донецк, 12–13 февраля 2016 г.). – Т. 1. – Москва, 2016. – С. 246–253.

Приходько С.А., Остапко В.М., Муленкова Е.Г., Ибатулина Ю.В. Новые участки для расширения территории республиканского ландшафтного парка «Донецкий кряж» // Современные экологические проблемы и пути их решения. Сборник статей I Международной научно-практической конференции, посвященной юбилею Луганского национального аграрного университета (Луганск, 22–23 ноября 2016 г.). – Луганск, 2016. – С. 125–130.

Приходько С.А., Остапко В.М., Хлынов А.Ю. Пути совершенствования территориальной охраны природы в Донбассе // Охрана, восстановление и изучение степных экосистем в XXI веке. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня основания заповедника «Хомутовская степь» (Донецк, 24–26 августа 2016 г.). – Донецк: Ноулидж. Донецкое отделение, 2016. – С. 48–52.

Остапко В.М., Приходько С.А., Муленкова Е.Г., Зеленская В.А. Ресурсы флоры города Краматорска и его окрестностей. – Краматорск, Друкарський Дім, 2016. – 138 с.

2017

Приходько С.А., Митина Л.В., Глухов А.З. Интродукция малораспространенных плодовых и ягодных растений в Донецком ботаническом саду // Плодоводство и ягодоводство России. – 2017. – Т. 50. – С. 241–245.

Приходько С.А., Остапко В.М., Муленкова Е.Г., Гнатюк Н.Ю. Флора балки Певчей (Донецкая Народная Республика, Харцызский горсовет) // Промышленная ботаника. – 2017. – Вып. 17. – С. 5–21.

Приходько С.А., Остапко В.М., Муленкова Е.Г., Ибатулина Ю.В. Редкие декоративные растения степей Донбасса // Бюллетень Главного ботанического сада. – 2017. – Вып. 3(203). – С. 3–7.

Приходько С.А., Остапко В.М., Усманова Н.В., Муленкова Е.Г. О перспективах селекции декоративных степных видов флоры Донбасса // Субтропическое и декоративное садоводство. – 2017. – № 63. – С. 91–96.

Сыщиков Д.В., Приходько С.А., Удодов И.А., Сыщикова О.В. Влияние комплекса хелатов микроэлементов на ростовые показатели растений

на начальном этапе онтогенеза // Промышленная ботаника. – 2017. – Вып. 17. – С. 37–43.

Ostapko V.M., Prykhodko S.A., Mulienkova Ye.G. Adventive plants spread in the flora of Donetsk coal basin // Invasion of alien species in Holarctic. Book of abstracts (Russia, Uglich – Borok, 25–30 September, 2017). – Yaroslavl: Filigran, 2017. – P. 81.

Prikhodko S.A., Martynov V.V., Ostapko V.M., Nikulina T.V., Mulienkova Ye.G. The most dangerous invasive species in the Donbass // Invasion of alien species in Holarctic. Book of abstracts (Russia, Uglich – Borok, 25–30 September, 2017). – Yaroslavl: Filigran, 2017. – P. 98.

Сафонов А.И., Глухов А.З., Приходько С.А., Гридько О.А. Образовательные технологии подготовки биологов специализации по садово-парковому дизайну в Донецком национальном университете // Проблемы и перспективы развития современной ландшафтной архитектуры. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (Симферополь, 25–28 сентября 2017 г.). – Симферополь: АРИАЛ, 2017. – С. 73–75.

Муленкова Е.Г., Приходько С.А., Остапко В.М. Редкие виды растений намеловой растительности Донбасса в Донецком ботаническом саду // Роль ботанических садов и дендрариев в сохранении, изучении и устойчивом использовании разнообразия растительного мира. Материалы Международной научной конференции, посвященной 85-летию Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси (Минск, 6–8 июня 2017 г.). – Ч.1. – Минск: Медисонт, 2017. – С. 193–196.

Остапко В.М., Приходько С.А., Муленкова Е.Г., Ибатулина Ю.В., Шпилева Н.В., Гнатюк Н.В. Новые участки для расширения территории республиканского ландшафтного парка «Зуевский» // Проблемы современной биологии. Материалы VI Международной научно-практической конференции, посвященной 130-летию Н.И. Вавилова (Луганск, 22–25 мая 2017 г.). – Луганск: Изд-во ГОУ ЛНР ЛНАУ, 2017. – С. 93–95.

Приходько С.А. Актуальные задачи развития промышленной ботаники в Донбассе // Промышленная ботаника: состояние и перспективы развития. Материалы VII Международной научной

конференции (Донецк, 17–19 мая 2017 г.). – Ростов-на-Дону: Альтаир, 2017. – С. 13–16.

Приходько С.А., Остапко В.М., Глухов А.З., Сыщиков Д.В. Деградация почв и растительности Донбасса // Природное наследие России. Сборник научных статей Международной научной конференции, посвященной 100-летию национального заповедного дела и Году экологии в России (Пенза, 23–25 мая 2017 г.). – Пенза: Изд-во ПНУ, 2017. – С. 97–99.

Приходько С.А., Мартынов В.В., Никулина Т.В. Приоритетные направления научно-исследовательской работы Государственного учреждения «Донецкий ботанический сад» // Проблемы и перспективы развития науки в Донецкой Народной Республике. Материалы Круглого стола (Донецк, 13 октября 2017 г.). – Донецк, 2017. – С. 23–28.

Приходько С.А., Остапко В.М. Виды кавказского геоэлемента во флоре Донбасса, их охрана и интродукция // Проблемы современной биологии. Материалы VI Международной научно-практической конференции, посвященной 130-летию Н.И. Вавилова (Луганск, 22–25 мая 2017 г.). – Луганск: Изд-во ГОУ ЛНР ЛНАУ, 2017. – С. 98–102.

Приходько С.А., Остапко В.М. Методика мониторинга фиторазнообразия (на примере природных экосистем Донбасса) // Современные технологии в изучении биоразнообразия и интродукции растений. Сборник материалов Международной научной конференции, посвященной 90-летию Ботанического сада Южного федерального университета (Ростов-на-Дону, 17–21 октября 2017 г.). – Ростов-на-Дону; Таганрог: Изд-во ЮФУ, 2017. – С. 34–36.

Приходько С.А., Остапко В.М., Воробьев К.П., Мартынов В.В., Никулина Т.В. Посттехногенные ландшафты Донбасса как перспективный объект для создания музейно-природоохранных комплексов // Промышленная ботаника: состояние и перспективы развития. Материалы VII Международной научной конференции (Донецк, 17–19 мая 2017 г.). – Ростов-на-Дону: Альтаир, 2017. – С. 351–356.

Приходько С.А., Остапко В.М., Муленкова Е.Г., Ибатулина Ю.В. Опыт использования видов природной флоры для создания ландшафтных экспозиций // Проблемы и перспективы раз-

вития современной ландшафтной архитектуры. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (Симферополь, 25–28 сентября 2017 г.). – Симферополь: АРИАЛ, 2017. – С. 68–72.

Донецкий ботанический сад / под общ. ред. Приходько С.А.; Сост.: Кустова О.К., Мартынов В.В., Митина Л.В., Николаева А.В., Никулина Т.В., Остапко В.М., Пирко И.Ф., Сыщиков Д.В. – Донецк, 2017. – 41 с.

2018

Ибатулина Ю.В., Остапко В.М., Приходько С.А. Растительность урочища Балка Певчая (Донецкая Народная Республика, Харцызский горсовет) // Промышленная ботаника. – 2018. – Вып. 18, № 4. – С. 4–24.

Корниенко В.О., Приходько С.А. Новый методический подход к оценке механической устойчивости зеленых насаждений в городской среде // Самарский научный вестник. – 2018. – Т. 7, № 2(23). – С. 72–77.

Кустова О.К., Приходько С.А., Глухов А.З. Композиционное представление ароматических растений в экспозиции «Сад ароматов Средиземноморья» Донецкого ботанического сада // Промышленная ботаника. – 2018. – Вып. 18, № 1. – С. 33–42.

Мартынов В.В., Приходько С.А., Никулина Т.В. Новые инвазивные виды жуков-зерновок (Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchinae) в фауне Грузии // Промышленная ботаника. – 2018. – Вып. 18, № 4. – С. 63–69.

Остапко В.М., Васюков В.М., Приходько С.А., Раков Н.С., Саксонов С.В., Сенатор С.А. О редких, малоизвестных и критических видах рода *Galium* L., (Rubiaceae) флоры Среднего и Нижнего Поволжья // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. – 2018. – Т. 27, № 4(1). – С. 224–226.

Остапко В.М., Приходько С.А., Муленкова Е.Г., Гнатюк Н.Ю. Флористические находки в Донбассе (2011–2017 гг.): аборигенные созофиты и регионально редкие виды // Промышленная ботаника. – 2018. – Вып. 18, № 2. – С. 4–14.

Приходько С.А., Кустова О.К., Глухов А.З. Коллекция ароматических растений Донецкого ботанического сада: интродукция, аспекты изучения и использования в условиях степной зоны // Сборник научных трудов Государственного

Никитского ботанического сада. – 2018. – № 146. – С. 104–111.

Приходько С.А., Николаева А.В. Современный вектор развития Донецкого ботанического сада // Hortus botanicus. – 2018. – Т. 13, Прил. 1. – С. 744–749.

Приходько С.А., Остапенко Р.В. Перспективы интеграции науки и образования на примере опыта Государственного учреждения «Донецкий ботанический сад» // Торговля и рынок. – 2018. – № 4(1). – С. 194–204.

Приходько С.А., Штирц Ю.А. Применение морфогометрического метода для определения показателей флуктуирующей асимметрии листовой пластинки *Acer pseudoplatanus* L. // Ukrainian Journal of Ecology. – 2018. – Vol. 8, Iss. 1. – P. 194–210.

Сыщиков Д.В., Приходько С.А., Удодов И.А., Сыщикова О.В. Использование хелатов микроэлементов при выращивании растений фасоли кустовой (*Phaseolus vulgaris* L.) // Экологический вестник Северного Кавказа. – 2018. – Т. 14, № 3. – С. 70–73.

Яровиков А.И., Кишкань Р.В., Приходько С.А., Мартынов В.В., Никулина Т.В. Научные и правовые аспекты экологической политики как основа устойчивого развития государства (материалы работы круглого стола) // Промышленная ботаника. – 2018. – Вып. 18, № 1. – С. 58–61.

Приходько С.А., Мартынов В.В., Остапко В.М., Никулина Т.В. Видовой состав и состояние популяций инвазивных организмов в целинных степных экосистемах Северного Приазовья // Степи Северной Евразии: Международный степной форум Русского Географического общества. Материалы VIII Международного симпозиума. – Оренбург, 2018. – С. 793–796.

2019

Мартынов В.В., Приходько С.А., Шебалков А.В., Никулина Т.В., Губин А.И. Методические рекомендации по выявлению и идентификации ясеневого изумрудной узкотелой златки *Agrilus planipennis* Fairmaire, 1888. – Донецк, 2019. – 55 с.

Кустова О.К., Приходько С.А., Глухов А.З., Кустов Д.Ю. Интродукция видов рода *Agastache* Claut. ex Gronov. в Донецком ботаническом саду и перспективы их использования // Промышленная ботаника. – 2019. – Вып. 19, № 1. – С. 17–22.

Остапко В.М., Приходько С.А. Изменения в составе флоры особо охраняемой природной территории «Хомутовская степь» за последние тридцать лет // Биология растений и садоводство: теория, инновации. – 2019. – № 3(152). – С. 128–152.

Остапко В.М., Приходько С.А., Муленкова Е.Г. *Ephedra distachya* L. во флоре Донбасса // Новости науки в АПК. – 2019. – № 1–2(12), Ч. 2: Проблемы интродукции и рационального использования растительных ресурсов. – С. 36–40.

Остапко В.М., Приходько С.А., Муленкова Е.Г., Гнатюк Н.Ю. Флора лесного заказника «Бердянський» (Донецкая Народная Республика) // Промышленная ботаника. – 2019. – Вып. 19, № 4. – С. 5–16.

Остапко В.М., Приходько С.А., Остапенко Р.В. Влияние военных действий на растительный покров петрофитной степи в Донбассе // Вопросы степеведения. – 2019. – № 15. – С. 240–244.

Приходько С.А., Митина Л.В., Остапко В.М., Хархота Л.В. Методический подход к проведению ретроспективного анализа коллекционного фонда древесных растений Донецкого ботанического сада // Промышленная ботаника. – 2019. – Вып. 19, № 3. – С. 69–74.

Приходько С.А., Николаева А.В. Коллекция тропических и субтропических растений Донецкого ботанического сада: история создания и развитие // Субтропическое и декоративное садоводство. – 2019. – № 70. – С. 58–68.

Приходько С.А., Остапко В.М., Остапенко Р.В. Экономическая оценка экосистем и биологического разнообразия территорий // Промышленная ботаника. – 2019. – Вып. 19, № 3. – С. 5–10.

Приходько С.А., Штирц Ю.А. Оценка изменчивости формы листовой пластинки *Populus nigra* L. s.l. в условиях промышленных отвалов методами геометрической морфометрии // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. – 2019. – Т. 28, № 2. – С. 219–229.

Бондаренко-Борисова И.В., Приходько С.А., Никулина Т.В. Опыт организации «Школы садовника» в Донецком ботаническом саду // Научное обеспечение устойчивого развития плодородия и декоративного садоводства. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 125-летию ВНИИЦиСК

и 85-летию Ботанического сада «Дерево Дружбы» (Сочи, 23–27 сентября 2019 г.). – Сочи, 2019. – С. 65–68.

Гайворонский Е.А., Приходько С.А. Актуальные аспекты региональных основ ландшафтного проектирования и садово-парковой архитектуры в системе подготовки специалистов по направлению 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» для Донбасса // Изучение и сохранение биоразнообразия в ботанических садах и других интродукционных центрах. Материалы научной конференции с международным участием, посвященной 55-летию Донецкого ботанического сада (Донецк, 8–10 октября 2019 г.). – Донецк, 2019. – С. 75–81.

Приходько С.А., Глухов А.З., Джулай В.И., Кустова О.К., Козуб-Птица В.В., Марунич И.В. Перспективы и технологии использования кормовых и технических растений коллекции Донецкого ботанического сада в системе предприятий агропродовольственного комплекса // Агропромышленная политика Донецкой Народной Республики: реалии и перспективы. Материалы II Международной научной конференции «Экономика Донбасса: векторы социально-экономического и исторического развития» (Донецк, 30 мая 2019 г.). – Донецк, 2019. – С. 276–280.

Приходько С.А., Мартынов В.В., Никулина Т.В. Разработки Донецкого ботанического сада, перспективные для внедрения в рамках программы «Продовольственная безопасность ДНР» // Агропромышленная политика Донецкой Народной Республики: реалии и перспективы. Материалы II Международной научной конференции «Экономика Донбасса: векторы социально-экономического и исторического развития» (Донецк, 30 мая 2019 г.). – Донецк, 2019. – С. 280–288.

2020

Донецкий ботанический сад: история и современность / Под общ. ред. С.А. Приходько [Сост. С.А. Приходько, В.М. Остапко, А.З. Глухов, В.В. Мартынов, Т.В. Никулина, О.К. Кустова, И.В. Макогон, Л.В. Митина, А.В. Николаева, Д.В. Сыщиков, Е.Н. Виноградова, Л.В. Хархота, Е.Г. Муленкова, И.Ф. Пирко, И.В. Агурова, И.В. Бондаренко-Борисова, А.И. Губин, С.П. Жуков, В.В. Козуб-Птица, Н.В. Балабенко, И.Л. Бурдина]. – Донецк: ПРОМИНЬ, 2020. – 324 с.

Остапко В.М., Блэкберн А.А., Приходько С.А., Муленкова Е.Г. Концептуально-методические подходы к формированию экологических сетей. – Донецк: Проминь, 2020. – 248 с.

Красная книга Луганской Народной Республики: Справочник. 2-е изд., перераб. / Под общ. ред. Е.И. Соколовой. [Коллектив авт., в т.ч. Приходько С.А.]. – Луганск, 2020. – 188 с.

Приходько С.А., Николаева А.В., Стрельников И.И., Загуменный Р.А., Марушенко С.М. Ретроспективный анализ коллекционного фонда тропических и субтропических растений Донецкого ботанического сада // Промышленная ботаника. – 2020. – Вып. 20, № 4. – С. 53–63.

Остапко В.М., Муленкова Е.Г., Приходько С.А. Гербарий Донецкого ботанического сада: история создания и современное состояние // Промышленная ботаника. – 2020. – Вып. 20, № 3. – С. 8–19.

Остапко В.М., Приходько С.А., Муленкова Е.Г., Сова Т.В., Кривцун А.А., Гнатюк Н.Ю., Мартынов В.В. Флористические находки в Донбассе (2011–2020 годы): адвентивные виды // Промышленная ботаника. – 2020. – Вып. 20, № 4. – С. 4–15.

Остапко В.М., Мартынов В.В., Приходько С.А., Муленкова Е.Г., Губин А.И., Никулина Т.В., Бондаренко-Борисова И.В., Тараненко Л.И., Молодан Г.Н., Амолин А.В., Трискиба С.Д. Перечень объектов животного и растительного мира, рекомендуемых к включению в первое издание Красной книги Донецкой Народной Республики // Промышленная ботаника. – 2020. – Вып. 20, № 1. – С. 8–28.

Приходько С.А., Макогон И.В. Коллекции и экспозиции цветочно-декоративных растений Донецкого ботанического сада // Биология растений и садоводство: теория, инновации. – 2020. – № 156. – С. 28–36.

Приходько С.А., Макогон И.В. Коллекционный фонд цветочно-декоративных растений Донецкого ботанического сада и этапы его формирования // Промышленная ботаника. – 2020. – Вып. 20, № 3. – С. 46–59.

Приходько С.А., Остапко В.М., Муленкова Е.Г. Обоснование изменений в составе созофитов флоры Донецкой Народной Республики за последнее десятилетие // Промышленная ботаника. – 2020. – Вып. 20, № 2. – С. 4–17.

Удодов И.А., Приходько С.А., Громенко В.О., Журавлёв С.В., Сыщиков Д.В., Агурова И.В. Оптимизация предпосевной обработки семян кукурузы жидкими комплексными хелатными микроудобрениями // Промышленная ботаника. – 2020. – Вып. 20, № 4. – С. 34–38.

Митина Л.В., Приходько С.А., Виноградова Е.Н. Коллекции сирени в Украине // *Syringa L.*: коллекции, выращивание, использование. Сборник научных статей. – Санкт-Петербург, 2020. – С. 93–97.

Приходько С.А., Остапко В.М., Кривцун А.А. Трансформирующее влияние *Lonicera tatarica L.* на природные фитоценозы в Северном Приазовье // Пространственно-временные аспекты функционирования биосистем. Сборник материалов XVI Международной научной экологической конференции, посвященной памяти Александра Владимировича Присного (Белгород, 24–26 ноября 2020 г.). – Белгород: ИД «БелГУ» НИУ «БелГУ», 2020. – С. 170–172.

2021

Остапко В.М., Муленкова Е.Г., Гнатюк Н.Ю. Род *Adonis L. sensu lato* в Донбассе // Промышленная ботаника. – 2021. – Вып. 21, № 1. – С. 4–18.

Остапко В.М., Приходько С.А., Муленкова Е.Г. Созофиты заповедника «Хомутовская степь» // Промышленная ботаника. – 2021. – Вып. 21, № 3. – С. 38–44.

Остапко В.М., Приходько С.А., Кривцун А.А. Адвентивная фракция флоры заповедника «Хомутовская степь» // Промышленная ботаника. – 2021. – Вып. 21, № 3. – С. 130–139.

Труды ученых Донецкого ботанического сада / Под общ. ред. С.А. Приходько [Сост. Мартынов В.В., Никулина Т.В., Глухов А.З., Остапко В.М., Николаева А.В., Сыщиков Д.В., Агурова И.В., Кустова О.К., Макогон И.В., Митина Л.В., Бондаренко-Борисова И.В., Жуков С.П., Козуб-Птица В.В., Муленкова Е.Г., Хархота Л.В., Виноградова Е.Н., Губин А.И., Штирц Ю.А., Шпилевая Н.В., Гнатюк Н.Ю.]. – Донецк, 2021. – 574 с.

Мартынов В.В., Приходько С.А., Никулина Т.В., Губин А.И. Методические рекомендации по выявлению и идентификации виноградной филлоксеры *Daktulosphaira vitifoliae* (Fitch, 1855). – Донецк, 2021. – 43 с.

Кривцун А.А., Остапко В.М., Приходько С.А. «Беженцы» из культуры дендрологических коллекций Донецкого ботанического сада // Промышленная ботаника. – 2021. – Вып. 21, № 1. – С. 67–78.

Приходько С.А., Виноградова Е.Н., Митина Л.В., Демкович Е.Н. Коллекция рода *Syringa* L. Донецкого ботанического сада: история создания и ее динамика // *Syringa* L.: коллекции, выращивание, использование. Сборник научных статей. – Вып. 2. – Санкт-Петербург: ЛЭТИ, 2021. – С. 94–99.

Приходько С.А., Макогон И.В. Многолетние цветочно-декоративные растения семейства Asteraceae в коллекциях Донецкого ботанического сада // Промышленная ботаника. – 2021. – Вып. 21, № 4. – С. 61–71.

Приходько С.А., Кустова О.К., Глухов А.З., Козуб-Птица В.В., Марунич И.В. Научные исследования по интродукции культурных растений в Донецком ботаническом саду // Промышленная ботаника. – 2021. – Вып. 21, № 2. – С. 54–67.

Приходько С.А., Бурдина И.Л. Подготовка научных кадров, образовательная и эколого-просветительская деятельность в Донецком ботаническом саду: исторический аспект // Промышленная ботаника. 2021. – Вып. 21, № 4. – С. 82–95.

Приходько С.А., Остапко В.М., Муленкова Е.Г., Кривцун А.А. Особенности инвазионного элемента флоры Донбасса в сравнении со Средним Поволжьем // Экологический сборник 8 [Актуальные проблемы экологии Волжского бассейна. Труды Всероссийской (с международным участием) научной конференции (Тольятти, 16–20 августа 2021 г.)]. – Тольятти: Анна, 2021. – С. 112–115.

Стрельников И.И., Приходько С.А., Глухов А.З., Николаева А.В. Разработка информационной системы Донецкого ботанического сада // Промышленная ботаника. – 2021. – Вып. 21, № 1. – С. 36–52.

Сыщиков Д.В., Приходько С.А., Удодов И.А., Агурова И.В. Выявление эффективности внекорневого применения жидких комплексных микроудобрений на рост и развитие подсолнечника однолетнего // Промышленная ботаника. – 2021. – Вып. 21, № 4. – С. 45–48.

Удодов И.А., Приходько С.А., Сыщиков Д.В., Алемасова А.С., Щепина Н.Д. Экологическая оценка применения микроудобрений при выращивании подсолнечника и кукурузы в почвенно-климатических условиях Донбасса // Промышленность и сельское хозяйство. – 2021. – № 6(35). – С. 21–28.

Малыгина В.Д., Приходько С.А., Бурдина И.Л. Перспективы построения устойчивой социально-экономической модели развития Донецкого ботанического сада как природоохранного и социокультурного ресурса Донецкой Народной Республики // Торговля и рынок. – 2021. – № 3(59). – Т. 2, Ч. 1. – С. 32–38.

Приходько С.А., Удодов И.А., Сыщиков Д.В., Агурова И.В. Влияние жидких комплексных микроудобрений на рост и развитие подсолнечника однолетнего // Современные наукоемкие технологии – основа модернизации агропромышленного комплекса. Материалы международной научно-практической конференции (Персиановский, 10 февраля 2021 г.). – Персиановский, 2021. – С. 86–92.

Приходько С.А., Сыщиков Д.В., Агурова И.В. Влияние фиторекультивации на содержание органического вещества в почвах посттехногенных экосистем // Природные ресурсы: состояние и рациональное использование. Материалы Международной научно-практической конференции (Орел, 15–16 декабря 2021 г.). – Орел, 2021. – С. 64–67.

Приходько С.А., Бурдина И.Л. Экологическое просвещение и образование в Донецком ботаническом саду // Ботанические сады в современном мире: наука, образование, менеджмент. Материалы III Международной научно-практической конференции (Санкт-Петербург, 20–21 апреля 2021 г.). – Санкт-Петербург, 2021. – С. 91–95.

Приходько С.А., Бурдина И.Л. Донецкий ботанический сад как многофункциональный центр просвещения и рекреации // Устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий. Сборник статей VIII Всероссийской (национальной) научно-практической конференции (Сочи, 7–9 октября 2021 г.). – Сочи: Донской издательский центр, 2021. – Т. 8. – С. 295–302.

Поступила в редакцию: 15.03.2022

UDC 58(092) (477.62)

**SVETLANA ANATOLIEVNA PRYKHODKO –
A FAMOUS SCIENTIST AND ORGANIZER OF SCIENCE
(DEDICATION TO HER 55TH ANNIVERSARY)**

V.M. Ostapko, A.Z. Glukhov

Public Institution «Donetsk Botanical Garden»

This biographical essay is devoted to the famous learned botanist, director of the Donetsk Botanical Garden, Candidate in Biology, Senior Researcher S.A. Prykhodko. This review presents her scientific, organizational, educational and social activities. Her main achievements are shown; a bibliographic list of her main published research works is given.

Key words: Svetlana Anatolievna Prykhodko, biography, Donetsk Botanical Garden, comparative floristics, phytosozology, plant introduction, ecology, bibliography

Citation: Ostapko V.M., Glukhov A.Z. Svetlana Anatolievna Prykhodko – a famous scientist and organizer of science (dedication to her 55th anniversary) // *Industrial Botany*. 2022. Vol. 22, N 1. P. 94–113. DOI: 10.5281/zenodo.7199848
